

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Resurrección

[Maestro Bartolomé](#) [con la colaboración del taller] (Activo en Castilla:

último tercio del siglo XV)

Nº inventario: 105 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1480-1488

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: gótico hispanoflamenco

Dimensiones: 154 x 109,9 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Resurrección de Cristo](#)

Procedencia: [Catedral de Ciudad Rodrigo](#) (Ciudad Rodrigo, España)

Emplazamiento actual: [The University of Arizona Museum of Art](#) (Tucson, Arizona, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 61.13.51

Historia del objeto

Esta es una de las veintiséis tablas que se conservan del antiguo retablo mayor de la catedral de Ciudad Rodrigo, en la actualidad todas ellas en The University of Arizona Museum of Art. Este retablo era uno de los más importantes ejemplos de retablo pictórico del tardogótico castellano, realizado, según una inscripción, entre 1480 y 1488. Si bien se atribuyó enseguida a Fernando Gallego, pintor radicado en Salamanca, pronto se advirtió que había una pluralidad de estilos que invitó a pensar, en un primer momento, en la participación de colaboradores y, finalmente, en la participación no simplemente de colaboradores, sino de dos talleres (procedimiento habitual en grandes obras como esta): el de Gallego y el del Maestro Bartolomé, cuyo estilo, pese a su personalidad distintiva, es tan próximo al de Gallego que se sugiere que podría ser un discípulo suyo emancipado o un artista formado en las mismas fuentes.

El retablo, de cuya estructura original solo se puede afirmar que era de grandes dimensiones y que tenía siete calles, pero no cuántas tablas tenía o cómo estas se disponían, se pintó para la primitiva cabecera románica de la catedral. Derribada esta en el siglo XVI, se volvió a instalar en la nueva cabecera renacentista, donde persistió hasta principios del siglo XIX. Una vez desmontado, se tiene constancia de que había veintinueve tablas (es decir, tres más de las

conservadas actualmente en Tucson). El cabildo de Ciudad Rodrigo rechazó varias ofertas de adquisición de instituciones que tenían un interés cultural e histórico-artístico en las tablas para venderlas, finalmente, en 1879 a un agente de Madrid (José Fallola), quien inmediatamente se las vendió a un agente de Londres (Sir John Charles Robinson). Por entonces quedaban veintiséis tablas. En 1882 fueron adquiridas por Sir Francis Cook, cliente habitual de Robinson, que las instaló en la mansión familiar, Doughty House, en las cercanías de Londres. Permanecieron en poder de la familia Cook hasta mediados del siglo XX. Entonces fueron puestas a la venta por la firma M. Knoedler and Co. de Nueva York y en 1954 fueron adquiridas por la Samuel H. Kress Foundation, que se ocupó de su restauración y que en 1957 las entregó al [museo de la Universidad de Arizona en Tucson](#).

Descripción

El retablo debió de tener un gran número de tablas, lo que permitió desarrollar un amplio programa iconográfico centrado en la vida de Cristo, precedido por la creación y concluido por el Juicio final. La Resurrección se representa de acuerdo con su iconografía característica de finales de la Edad Media. Mientras que Pilar Silva consideró esta tabla obra autógrafa del Maestro Bartolomé, la exposición celebrada en Dallas en 2008 apreció la participación, asimismo, de su taller. En cualquier caso, la obra, con las expresivas representaciones de los soldados que custodian el Santo Sepulcro, es un excelente ejemplo de los nombres que se dieron al Maestro Bartolomé antes de que se identificase su personalidad: Maestro de las Armaduras o Maestro de los Rostros Siniestros.

Ubicaciones

- **1957**

MUSEO

[The University of Arizona Museum of Art, Tucson, Arizona \(Estados Unidos\)](#)

- **1954 - 1957**

COLECCIÓN PRIVADA

[Samuel H. Kress Foundation, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- **mediados del s.XX - 1954**

MARCHANTE/ANTICUARIO

[M. Knoedler and Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- **1882 - mediados del s.XX**

COLECCIÓN PRIVADA

[Doughty House, Londres \(Reino Unido\)](#)

- **1879 - 1882**

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Sir John Charles Robinson, Londres \(Reino Unido\)](#)

- **1879**

MARCHANTE/ANTICUARIO

[José Fallola, Madrid \(España\)](#)

- finales de s.XV - 1879

CATEDRAL

[Catedral de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo \(España\)](#)

Bibliografía

- DOTSETH, Amanda W., ANDERSON, Barbara C., ROGLÁN, Mark A. (eds.) (2008): *Fernando Gallego and His Workshop: The Altarpiece from Ciudad Rodrigo*, vol. catálogo de exposición (Dallas, 2008), Meadows Museum, Southern Methodist University, y Philip Wilson Publishers, Londres, pp. 324-327.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): "Sobre el retablo de Ciudad Rodrigo, por Fernando Gallego y sus colaboradores", *Archivo Español de Arte*, vol. 31, nº 124, pp. 299-312.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *Fernando Gallego*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, pp. 22-25.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 151 (núm. 801).
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 139.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 138-145.
- POST, Chandler Rathfon (1966): *A History of Spanish Painting*, vol. 14 (The Later Renaissance in Castile), Harvard University Press (ed. de Harold E. Wethey), Cambridge (Massachusetts), pp. 244-246.
- QUINN, R[oger] M. (1961): *Fernando Gallego and the Altarpiece of Ciudad Rodrigo*, The University of Arizona Press, Tucson (Arizona), pp. 18-37 y 106-107, il. XXII.
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, pp. 242-290.
- YARZA LUACES, Joaquín (2006): "El retablo mayor de la catedral de Ciudad Rodrigo de Fernando Gallego", *AZOFRA, Eduardo (ed.): La catedral de Ciudad Rodrigo a través de los siglos. Visiones y revisiones*, Diputación de Salamanca, Caja Duero y Diócesis de Ciudad Rodrigo, Salamanca, pp. 15-60.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

The Resurrection

[Maestro Bartolomé](#) [in collaboration with the workshop] (Active in

Castile: the last third of the 15th century)

Inventory number: 105 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1480-1488

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 60.43 x 43.50 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Resurrección de Cristo](#)

Provenance: [Cathedral of Ciudad Rodrigo](#) (Ciudad Rodrigo, Spain)

Current location: [The University of Arizona Museum of Art](#) (Tucson, Arizona, United States)

Inventory number in current collection: 61.13.51

Object History

This is one of the twenty-six surviving panels from the former main altarpiece of the cathedral of Ciudad Rodrigo, all of which are now in The University of Arizona Museum of Art. This altarpiece was one of the most important examples of a Late Gothic Castilian pictorial altarpiece, executed, according to an inscription, between 1480 and 1488. Although it was immediately attributed to Fernando Gallego, a painter based in Salamanca, it was soon realised that there was a plurality of styles that led to think, at first, of the participation of collaborators and, finally, of the participation not simply of collaborators, but of two different workshops (a common procedure in large works such as this one): Gallego's and that of Master Bartolomé, whose style, despite his distinctive personality, is so close to Gallego's that it is suggested that he could be an emancipated disciple of his or an artist trained in the same sources.

The altarpiece, of whose original structure it can only be stated that it was huge and had seven vertical lanes, but not how many panels it had or how they were arranged, was painted for the original Romanesque chevet of the cathedral. When this was demolished in the 16th century, it was reinstalled in the new Renaissance chevet, where it remained until the beginning of the 19th century. Once it was dismantled, it is known that there were twenty-nine panels (that is, three more than are currently preserved in Tucson). The chapter of Ciudad Rodrigo rejected several offers of acquisition from institutions with a cultural and historical-artistic interest in the panels, finally selling them in 1879 to a dealer in Madrid (José Fallola), who immediately sold them to a dealer in London (Sir John Charles Robinson). Twenty-six panels remained at that time. In 1882 they were acquired by Sir Francis Cook, a regular client of Robinson, who installed them in the family mansion, Doughty House, near London. They remained in the possession of the Cook family until the middle of the 20th century. They were then offered for sale by the firm M. Knoedler and Co., New York, and in 1954 were acquired by the Samuel H. Kress Foundation, which undertook their restoration and in 1957 gave them to the [museum of the University of Arizona in Tucson](#).

Description

The altarpiece must have had a large number of panels, which made it possible to develop an extensive iconographic programme centred on the life of Christ, preceded by the Creation and concluded by the Last Judgement. The Resurrection is depicted following the characteristic arrangement of the late medieval iconography. While Pilar Silva considered the present panel to be an autograph work by the Master Bartolomé, the exhibition held in Dallas in 2008 also noted the participation of his workshop. In any case, the work, with its expressive depictions of the soldiers guarding the Holy Sepulchre, is an excellent example of the names given to Master Bartolomé before his personality was identified: Master of the Armours or Master of the Sinister Faces.

Locations

- 1957

MUSEUM

[The University of Arizona Museum of Art, Tucson, Arizona \(United States\)](#)

- 1954 - 1957

PRIVATE COLLECTION

[Samuel H. Kress Foundation, New York \(United States\)](#)

- **Mid XX - 1954**

DEALER/ANTIQUARIAN

[M. Knoedler and Company, New York \(United States\)](#)

- **1882 - Mid XX**

PRIVATE COLLECTION

[Doughty House, London \(United Kingdom\)](#)

- **1879 - 1882**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Sir John Charles Robinson, London \(United Kingdom\)](#)

- **1879**

DEALER/ANTIQUARIAN

[José Fallola, Madrid \(Spain\)](#)

- **XV - 1879**

CATHEDRAL

[Cathedral of Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo \(Spain\)](#)

Bibliography

- DOTSETH, Amanda W., ANDERSON, Barbara C., ROGLÁN, Mark A. (eds.) (2008): *Fernando Gallego and His Workshop: The Altarpiece from Ciudad Rodrigo*, vol. catálogo de exposición (Dallas, 2008), Meadows Museum, Southern Methodist University, y Philip Wilson Publishers, Londres, pp. 324-327.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): "Sobre el retablo de Ciudad Rodrigo, por Fernando Gallego y sus colaboradores", *Archivo Español de Arte*, vol. 31, nº 124, pp. 299-312.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *Fernando Gallego*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, pp. 22-25.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 151 (núm. 801).
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 139.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 138-145.
- POST, Chandler Rathfon (1966): *A History of Spanish Painting*, vol. 14 (The Later Renaissance in Castile), Harvard University Press (ed. de Harold E. Wethey), Cambridge (Massachusetts), pp. 244-246.
- QUINN, R[oger] M. (1961): *Fernando Gallego and the Altarpiece of Ciudad Rodrigo*, The University of Arizona Press, Tucson (Arizona), pp. 18-37 y 106-107, il. XXII.
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, pp. 242-290.
- YARZA LUACES, Joaquín (2006): "El retablo mayor de la catedral de Ciudad Rodrigo de Fernando Gallego", *AZOFRA, Eduardo (ed.): La catedral de Ciudad Rodrigo a través de los siglos. Visiones y revisiones*, Diputación de Salamanca, Caja Duero y Diócesis de Ciudad Rodrigo, Salamanca, pp. 15-60.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright:

Obra de dominio público y en acceso abierto de acuerdo con los términos de la [Kress Collection](#).

